

किन पंडितों के हाथों
तुमने गिरवी रखा है संगी ?
कोटरों से निकल अपने
साल वन के सुग्गे भी
पूछ रहे हैं अपने होने का पता।
तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में
संगी
अब भी खड़ी हूँ मैं
चट्टान में खड़े
इकलौते साल-वृक्ष की तरह,
जो चुपचाप सींच लेता है
अपने हिस्से का पानी।”^३

यहाँ प्रतीक्षा करने वाली आदिवासी स्त्री के साथ इस प्रतीक्षा में अपने खोई अस्तित्व की तलाश कहीं ना कहीं आदिवासियत कर रही है। चट्टान में खड़े एकलौते साल वृक्ष की तरह खड़े रहने की हिम्मत परंपरागत आदिवासी स्त्री ही कर सकती है।

२. आदिवासी स्त्री अस्मिता एवं अस्तित्व

आदिवासी कविता स्त्री अस्मिता की बात करती है। उनकी कविताएं स्त्री की अस्तित्व की तलाश में कार्यरत नजर आती हैं। स्त्री अस्तित्व के प्रति सजगता की पक्षधर आदिवासी कविता स्त्री विमर्श की बुनियादी बातों को बड़ी सहजता से प्रस्तुत करती है। स्त्री का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है वह दूसरों की इशारे चलने वाला कोई यंत्र नहीं है। स्त्री को यंत्र या गुलाम मानने की प्रवृत्ति पर सरिता सिंह बडाईक अपनी 'अति' कविता में प्रहार करती है

“मैं न तो बिजली हूँ
कि स्विच दबाया
तो जल गयी
न ही मैं रेडियो-टीवी हूँ
कि ऑन किया
तो बज उठी”^४

वह चाहती है कि वह प्राण है और उससे वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हर चीज की अपनी सीमा है और उसके सीमा से परे जब उस पर बोझ लाद दिया जाता है तो वह भी बगावत पर उतरती है। इसलिए वह कहती है-

“संवेदना हूँ
यथोचित शक्ति हूँ
लादो नहीं मुझ पर इतनी
अति
बिजली भी तोड़ देती है

वश में कर नहीं सकते
कैसे पति हो
जो पत्नी को सरेआम हँसने पर मना नहीं करते
सब के सब मर्द-जनाना
एक साथ बतियाते-गपियाते हैं
नीचता है यह, असभ्यता है यह'
और तुम्हारे ही भाई
अब तुम्हें देखने लगे हैं बेटियों की तरह
पितृसत्ता के विषाणु फैल रहे हैं
हमारे अन्दर यहाँ से वहाँ तक
संस्थागत और नीतिगत रूपों में”^८

यहाँ स्त्री के प्रति पुरुष के परंपरागत मानसिकता एवं रावैये को प्रस्तुत किया गया है, जो सदियों से स्त्री के प्रति रही है। इस पितृसत्ता मानसिकता से आदिवासी समुदाय परे था लेकिन अब यह पितृसत्ता का विषाणु पूरी तरह से जंगल की अबो हवा में फैल चुका है। इसकी गिरफ्त में आदिवासी समाज कब का आ गया है। इस प्रवृत्ति की चलते आदिवासी स्त्री की होती दुर्गति को निर्मला पुतुल ने 'चुड़का सोरेन से' कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। यह कविता वास्तविक रूप से आदिवासी स्त्री के अंतर्मन एवं ठिस को व्यक्त करती है। आदिवासी स्त्री की होती अवहेलना एवं दुर्गति को उनके होते शोषण के कारणों को बेबाकी से प्रस्तुत करती है।

“कैसा बिकाऊ है तुम्हारी बस्ती का प्रधान
जो सिर्फ एक बोतल विदेशी दारू में रख देता है
पूरे गाँव को गिरवी
और ले जाता है कोई लकड़ियों के गट्टर की तरह
लादकर अपनी गाड़ियों में तुम्हारी बेटियों को
हजार पाँच सौ हथेलियों पर रखकर
पिछले साल
धनकटनी में खाली पेट बंगाल गयी पड़ोस की बुधनी
किसका पेट सजाकर लौटी है गाँव?”^९

साथ ही झूठे-मुठे ख्वाब दिखाकर बहनों को रिझाने वाले परदेसियों से बचने की बात करती है। बड़े सपने दिखाकर बड़े शहरों में आया बनाने वाली फैक्ट्री में कच्चे माल की तरह सपलाई किए जाने वाली बहन बेटियों को बचाने की बात करती है। वह बात करती है ऐसी औरतों से बचने की जो बाजार में खुद को बेचकर आती है और पूरी बस्ती को रिझाने का काम करती है। वास्तविक रूप में यहाँ कवित्री आदिवासियों को अपनी आदिवासियत बचाए रखने के लिए सतर्क करती नजर आती है। क्योंकि इन सारी समस्याओं का हल कोई राजनीति या व्यवस्था नहीं कर सकती बल्कि वह उसे और भी बढावा देने का काम करेगी। इन सारी समस्याओं का हल आदिवासियों के परंपरागत मूल्यों और संस्कृति में है इसलिए इसी को बाचाये रखना जरूरी है।

इन सारी समस्याओं के चलते आदिवासी समुदाय में बिन ब्याही माँ, बलात्कार, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी है। कुंवारी माँ या कहे परदेसियों से रिझाने पर आदिवासी युवती की होती दुर्गति को प्राकृतिक प्रतिकों के माध्यम से रामदयाल मुंडा जी ने 'इन्कार' कविता के माध्यम से बखूबी व्यक्त किया है।

पहाड़ ने कहा-
मैं इतना ऊँचा
कैसे कर सकता हूँ
ऐसी खोटी करनी?
सागर ने कहा-
मैंने इसे कभी देखा भी नहीं
कैसे हो सकती है यह
मेरी पत्नी?
और नदी कुमारी रो रही थी
गोद में लेकर पानी।”१०

कवियित्री स्त्रियों से कहती है कि तुम्हारी विरासत, तुम्हारा इतिहास बड़ा है लेकिन वर्तमान दौर बड़ा निराला है। वे तुम्हारे कुर्बानियों को भूल गए हैं।

“वे भूल गये
सन्थाल विद्रोह के समय
जब छोड़ गये थे तुम पर सारा घर-बार
तुम्हीं ने किये थे तब हल जोतने से लेकर
फसल काटने तक के सारे कार्य-व्यापार
तब नहीं गिरी थी उनकी पगड़ी
धरती नहीं पलटी थी तब
कटी नहीं थी किसी की नाक
आज धनुष छूते ही तुम्हारे
धरती पलट जाएगी
मच जाएगा प्रलय सजोनी किस्कू
मत छूना धनुष!”११

आए दिन आदिवासी स्त्रियों का शोषण होता रहा है। इन शोषण के खिलाफ वह जब भी मुँह खोलती हैं पितृसत्ता के विषाणु से विषाक्त समाज उसे भरी पंचायत में डायन कहकर दंडित करता है। या षड्यंत्र कर भरी पंचायत में नंगाकर उसे नचा दिया जाता है।

४. संघर्ष की भावना

आदिवासियत की यह खासियत है कि वह संघर्ष से पीछे नहीं हटती। आदिवासी कविता में व्यक्त स्त्री भावना में स्त्रियों के अंतर्मन की बात के साथ अपने पर होने वाले अन्याय, अत्याचार एवं शोषण पर वह खुलकर बात रखती है। खुद

जो तुम्हारे ही
अधिकार और पहचान की बात करता है
देखो, उसका रूप बदल रहा है
उसकी अँगुलियाँ नाखूनों में
हथेलियाँ खूनी पंजों में बदल रही हैं
उसके दाँत बाहर की ओर निकल आये हैं नुकीले
आँखें अंगारे की तरह हैं
वह आदमी है लेकिन बाघ हो रहा है
वह चानर-बानर है
वह उलटवगधा है
वह कुनुईल है
देखो, बुनुम में वह अपनी देह रगड़ रहा है
ओह... बिरसी...!
तुम किस-किस के लिए अपने तीर सँभाल कर रखोगी...?"^{१४}

आदिवासी स्त्रियों के संघर्ष का रास्ता बड़ा ही चुनौती पूर्ण है। लेकिन उन्हें अपना इतिहास याद है। वह हर चुनौती को 'सिगनी दई' बनाकर निपटाना चाहती है। 'सिगनी दई' आदिवासी स्त्री योद्धा है। जिसके नेतृत्व में आदिवासी महिलाओं ने दुश्मन से लोहा लिया था। उनकी याद में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर 'जनी शिकार' मनाया जाता है। ग्रेस कुजूर अपनी कविता 'एक और जनी शिकार' के माध्यम से कहती है

"और अगर-
अब भी तुम्हारे हाथों की
अँगुलियाँ थरथराईं !
तो जान लो
मैं बनूँगी एक बार और
'सिगनी दई'
बाँधूँगी फेटा
और कसेगी फिर से
बेतरा की गाँठ
और होगा झारखंड में
फिर एक बार
एक जबरदस्त जनी शिकार।"^{१५}

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आदिवासी स्त्री समाज की अपनी समस्याएँ हैं। इनकी समस्याएँ एक ओर व्यक्तिगत हैं तो दूसरी ओर इनका संघर्ष अपने जल-जंगल-जमीन को बचाने का है। हिंदी कविता में आदिवासी स्त्री जीवन के अंतर्मन को उद्घाटित करने के साथ उनके शोषण एवं समस्याओं को उद्घाटित किया गया है। आदिवासी स्त्री अपनी अस्मिता की

बात करती है और उसे बचाए रखने के लिए संघर्ष के रास्ते पर चलने से भी नहीं कतराती। इनका इस तरह संघर्षरत रहना कहीं ना कहीं उनके आदिवासियत की या उनके परंपरागत मूल्यों की देन है। अतः कह सकते हैं प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत स्त्री जीवन की सूक्ष्मताओं, समस्याओं, त्रासदियों को उकेरने के साथ उनके आत्मसजाकता एवं आदिवासियत पर बने रहने के प्रामाणिक प्रयास पर प्रकाश डाला गया है।

संदर्भ सूची

१. सं. गुप्ता रमणिका - कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 68
२. वही, पृष्ठ क्र. 47
३. सं. टेटे वंदना - लोकप्रिय आदिवासी कविताएँ, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 24
४. सं. गुप्ता रमणिका - कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 296
५. वही, पृष्ठ क्र. 296
६. वही, पृष्ठ क्र. 91
७. वही, पृष्ठ क्र. 171
८. लुगुन अनुज - बाघ और सगुना मुंडा की बेटि, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 51
९. पुतुल निर्मला - नगाड़े की तरह बजाते शब्द भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 20-21
१०. सं. गुप्ता रमणिका, कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 35
११. पुतुल निर्मला - नगाड़े की तरह बजाते शब्द भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 23-24
१२. वही, पृष्ठ क्र. 14
१३. वही, पृष्ठ क्र. 56
१४. लुगुन अनुज - बाघ और सगुना मुंडा की बेटि, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 61-62
१५. सं. टेटे वंदना - लोकप्रिय आदिवासी कविताएँ, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 37